

Received-Makale Geliş Tarihi 13.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 987-1001

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15567454

Dr. Hasan Tekinalp Güreken

<https://orcid.org/0000-0003-2622-9324>

Arel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi / Lisansüstü Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Görsel İletişim Tasarımında Etik Yaklaşımın Mesleki Bağlamda İncelenmesi

Examining The Ethical Approach in Visual Communication Design in A Professional Context

ÖZET

İletişim, bir kişinin düşüncelerini, duygularını, bilgilerini veya isteklerini diğer kişilerle konuşma, hareket, yazı veya görsel yolla paylaşma sürecidir. En güçlü ve kavranabilir olanı ise görsel iletişim'dir. Görsel elemanlar en karmaşık bilgileri dahi anlaşılır biçimde sunmamızı sağlar. İllüstrasyon, fotoğraf, çizim, sembol, yazı ve infografik gibi elemanlar, mesajı iletmek için kullanılan etkili araçlardır. Günümüzde görsel iletişim tasarımının geldiği nokta incelendiğinde ise, bu içeriğin reklam, pazarlama, genel tanıtım ve sosyal medyada çok yoğun olarak kullanıldığı ve hatta çevremizde görebildiğimiz her yerde var olduğunu söyleyebiliriz. Konuya bu alanlarda çalışan profesyoneller perspektifinden bakıldığında ise, kişisel isteklerin ön plana çıkmasına ve halkı etkileyen retorik bir biçim kullanıldığına tanık olmaktayız. Çalışmada tasarımın altın çağı olarak nitelenen 20. yüzyılda tasarımcıların çalışmalarını üretirken etik kurallara uyup uymadıkları çeşitli örnekler üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda başta Adbusters dergisinin yaklaşımı ve "The First Things First" manifestosunun öncülüğünden, erken dönem etik yaklaşımların izleri sürülmüştür. Çalışmada etik sınırlar çerçevesinde davranmanın yanı sıra intihalin de ne kadar önemli olduğu incelenmiş ve mesleki açıdan çeşitli deformasyonlara dikkat çekilmiştir. Görsel tasarımda mesleki etik bilincinin geliştirilmesi konusuna da değinilmiş ve mesleki açıdan tasarımlarda etik bir yol izlemenin önemi belirlenmiş, tasarımların doğru bir şekilde ilerlemesine sağlamak adına başvurulabilecek yöntemler ve öneriler çeşitli kaynaklardan faydalanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür taraması olarak nitel bir çalışmadır. Çalışmanın sonucunda erken dönem yaklaşım ve manifestoların tasarım etiği hareketiyle ilgili olarak, toplumdaki tartışmaları başlattığı ve birçok kuruluş ve tasarımcının rollerini, inceleme ve etik tasarım kararlar vermeye yönlendirdiği görülmüş ayrıca, tasarımda etik kuralların önemini belirten ve tasarımcılara önerilen etik kodların günümüzdeki önemini daha da arttırdığına dair vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etik Davranış, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım.

ABSTRACT

Communication is the process of sharing one's thoughts, feelings, information or wishes with others through speech, movement, writing or visual means. The most powerful and comprehensible is visual communication. Visual elements allow us to present even the most complex information in an understandable way. Elements such as illustration, photograph, drawing, symbol, text and infographic are effective tools used to convey the message. When we examine the point where visual communication design has reached today, we can say that this content is used very intensively in advertising, marketing, general promotion and social media and even exists everywhere we can see around us. When we look at the subject from the perspective of professionals working in these fields, we witness that personal wishes come to the fore and a rhetorical style that affects the public is used. In this study, it is analysed through various examples whether designers complied with ethical rules while producing their works in the 20th century, which is described as the golden age of design. In this context, the approach of Adbusters magazine and the leadership of 'The First Things First' manifesto are traced through the early ethical approaches. In addition to behaving within ethical boundaries, the importance of plagiarism is also examined and various professional deformations are pointed out. The issue of developing professional ethical awareness in visual design has also been touched upon and the importance of following an ethical path in designs from a professional point of view has been determined, and the methods and suggestions that can be applied in order to ensure the correct progress of the designs have been tried to be put forward by making use of various sources. The methodology of the study is a qualitative literature review. As a result of the study, it was seen that early approaches and manifestos initiated discussions in society about the design ethics movement and led many organisations and designers to examine their roles, review and make ethical design decisions, and it was also emphasised that the importance of ethical codes in design and the ethical codes recommended to designers have become even more important today.

Keywords: Ethical Behavior, Visual Communication Design, Graphic Design.

1. GİRİŞ

Günümüze bakıldığında, tasarımın ekonomi, teknoloji, kültür ve trendler ile birlikte her geçen gün değişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak da tasarımcının, tanıtıma, kurumsal iş dünyasına ve reklamcılığa giderek daha fazla bağlı hale gelen ve alanı sürekli genişleyen bir iş tanımı vardır. Tasarımcılar toplum için problem çözücü ve iletişim sağlayıcı görevler üstlenmektedir. Tasarımcının işi, tüketici odaklı bir toplumda, ürünleri ve hizmetleri giderek daha çekici hale getirmektir. Ancak çoğu kez, özellikle de günümüzde tasarımcıların toplum karşısındaki ahlaki sorumlulukları ve bununla birlikte gelen etik davranışları görmezden gelip sosyal sorumluluğa daha az odaklandıklarına dikkat çekilmektedir (Prusynski, 2003, ss 1,2). Bunun nedeni olarak, yapılan tasarımların onaylanmama korkusu ve kişisel hırsların ön plana çıkması görülmektedir. Dolayısıyla, tasarımdaki temel etik değerlerin manipüle edilmesi ve etik dışı çözümlere yönelmek, görselin ya da imgenin buna bağlı olarak da iletinin sorgulanmasına neden olmaktadır (Dursun, 2021, s 1). Bu bağlamda, makalede genel olarak etik kavramı, etiğin tasarım ve estetikle olan ilişkisi, bilhassa reklam tasarımı ve grafik tasarımındaki etik yaklaşımların önemine örneklerle birlikte değinilmekte, tasarımcıların sürdürülebilir tasarımda toplumsal değerler ve sorumluluklarının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan “Görsel iletişim tasarımı” terimi uzun bir dizi yoruma tabidir. “Tasarım” kelimesinin günlük dildeki farklı tanımları, görsel iletişim tasarımcısının işinin anlaşılmasında kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Tasarım genellikle faaliyetten elde edilen fiziksel ürün olarak anlaşılır, ancak faaliyetin kendisi genellikle göz ardı edilebilmektedir. Şimdilik bir tanım önermek gerekirse, görsel iletişim tasarımı, bir faaliyet olarak görüldüğünde, genellikle endüstriyel yollarla üretilen ve halkın belirli kesimlerine belirli mesajlar iletmeyi amaçlayan görsel iletişimleri tasarlama, programlama, projelendirme ve gerçekleştirme eylemi olduğunu söyleyebiliriz. Görsel iletişim tasarımcısı, mesajların yorumlanması, düzenlenmesi ve görsel olarak sunulması üzerinde çalışır. Biçime karşı duyarlılık, içeriğe karşı duyarlılıkla el ele gitmelidir. Örneğin, yayın tasarımcılarının yalnızca tipografiyi değil, sözcükleri de düzenledikleri düşünülürse, çalışmalarında mesajların etkinliği, uygunluğu, estetiği ve ekonomikliği üzerine yoğunlaşmaları gerekmektedir. Bu iş, estetiğin ötesinde, iletişimin planlanması, yapılandırılması, üretimi ve değerlendirilmesiyle ilgilidir (Frascara, 2004, ss 1-2). Görsel iletişim geniş ve kapsamlı bir kavramdır. İletişim amaçlı görsellik ve mesaj içeren alan olarak, grafik tasarımı, reklam tasarımı, resim, tiyatro, sinema, bale veya dans gibi disiplinler görsel iletişim şemsiyesi altında değerlendirilebilir. Ancak makalede, bir örnek temsil etmesi adına grafik tasarımında ve reklam tasarımında etik yaklaşıma değinilmiştir.

2. GRAFİK TASARIMI VE REKLAM TASARIMINDA MESLEKİ ETİK YAKLAŞIM

Etik ya da zaman zaman eş anlamlısı olarak kullanılan ahlak, aralarında yapılan ayrımlar dışında, felsefenin en eski ilgi alanlarıdır ve etik ile ahlakın birbiri ile aynı anlamda kullanılmasının, çeşitli anlam karmaşasına yol açabileceği belirtilmiştir (Yıldız, 2010, s 24). Bunun önlenmesi adına, ahlak ve etik arasında, dikkatli incelemeler sonucunda, çeşitli farklılıkların ortaya konulması için çaba gösterilmiştir. Pieper’a göre (1999) etik, felsefenin temel disiplinlerinden biri olarak kabul edilirken, ahlak ise insanın yaşamını her yönüyle kapsayan bir olgu olarak değerlendirilir. Ahlak, belirli bir zaman ve mekânda ortaya çıkan geleneklerin, göreneklerin ve yaşam kurallarının bir bütünü olarak tanımlanmaktadır. Etik’in ahlak’tan farklı olduğunu düşünen bazı anlayışlara göre, etik’in daha kapsayıcı olduğu vurgulanmaktadır. Bu görüşe göre ahlak, değişken olabilmekte, bir ülkenin değişik bölgelerinde ve toplumlarında farklı değerlendirme kriterleri kapsayabilmektedir. Etik ise, bütün bu farklı toplumsal değerlendirme kriterlerine kontrast olarak, tüm toplumlarda bilinen bir şekilde geçerli olan geniş kapsamlı gerçeklerdir. Tarif edecek olursak; insanlar arasındaki ilişkilere ve davranışlara bir düzen vermek amacıyla bilinçli bir şekilde belirlenmiş oldukça yöntemli bir bütünlük arz eden, soyut ve genel ahlaki ilkelerden ve standartlardan oluşturulmuş bütünlüklere diyebiliriz (Yüksel, 2015, ss 9,26). Etik’in amacı toplumun mutluluğu için, insanları adil, iyi ve erdemli olmaya yönlendirmektir. İnsanın kendi dünyasının yanında, hayatı paylaştığımız diğer varlıklara ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamak gerekir. Diğer taraftan, çeşitli meslek etikleri olan; Tasarım Etiği, Sanat Etiği, Basın Etiği, Tıp Etiği, Eğitim Etiği, Yöneticilik Etiği ve Çevre Etiği gibi konular günümüzün önemli etik konularıdır (Yıldız, 2010, s 25). Öznel sezgilerin ve hislerin anlatılması sanat ve tasarımı meydana getirmektedir. Ayrıca sanat ve tasarımdaki kreatif yaklaşımlar ise insanlar arasındaki iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. Subjektif olan ancak sonradan toplumla bütünleşen kreatif yaklaşım ise çağın gelişimiyle şekillenmektedir. 1960 sonrası değişen sanat ve tasarım algısı, yeni anlatım biçimleriyle sanatçı ve tasarımcının algısını farklı ölçülere taşımıştır. Modernizmden bugüne değişen görüş, şu anki sanat ve tasarım alanındaki özgür anlatım yöntemlerinin bu konuda sanat ve tasarımın sahip olması gereken hakların neler olması gerektiği konusunda zihinleri oldukça meşgul etmektedir (Dinçeli, 2017, s 595). Bireysel olarak bir ürün tasarlamak

için kullanılan yöntemler zamana ve teknolojiye göre değişebilmektedir. Ancak bu değişime etki eden kültürü, ekonomiyi ve sosyal faktörleri unutmamak gerekmektedir. Güvenç (2021)'e göre ise cümledeki kültürel kavram, bilimsel bağlamda medeniyeti, insani alanda öğrenimi, estetik düzlemde ise güzel sanatları simgelemektedir. Armağan (1992) ise insanın ortaya koyduğu faaliyetleri de kültür olarak tanımlar ve sanatı da kültürün güzellik ve estetik boyutunu yansıttığını belirtir. Dolayısıyla farklı kültürlerin farklı sanat yaklaşımları olduğu normal karşılanmalıdır. Olan kültürler sanatçıya uygun bir özgürlük alanı ortaya koymaktadır, çünkü sanat önceden de belirttiğimiz gibi duyguların özgürce ifadesidir ve aynı zamanda da kişisel tarafı yoğun olan bir anlatım şekli denilebilir. Burada bahsedilen ifade ve düşünce özgürlüğüdür ve bunu uygularken etik kuralları unutmamak gerekir. Özgürlük sanatçıya ve tasarımcıya her şeyi istediği şekilde değerlendirme ve sergileme olanağını vermemektedir. Çünkü sanatçı ve tasarımcı, toplumun bir parçasıdır ve ona karşı sorumlulukları vardır (Dinçeli, 2017, s 595). Tasarıma, nesnelerin, süreçlerin, hizmetlerin ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bir bütün olarak oluşturmayı amaçlayan ve farklı olasılıklar arasında seçim yapmayı yansıtan yaratıcı bir etkinliktir diyebiliriz. Bununla birlikte, güçlü sosyal gelenekler ve teknolojik kısıtlamalar tarafından dikte edildiğinde seçime yer verilmediğinden dolayı, tasarım olmayabilir. Yani, etiğin “iyi ve kötü, doğru ve yanlış” konusuna dair tanımlandığı göz önüne alındığında, etik seçimler yapmak zorunluluğunun olduğu görülmektedir (Manzini, 2006, s 9). Etik tasarım, tasarım sürecinde etik ilkelere uygun davranmayı ve insanların refahını artırmayı amaçlar ve tasarımın insanlara ve topluma olan etkilerini değerlendirirken, adalet, eşitlik, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması gibi etik değerlere odaklanır. Bunun yanında etik tasarım ürünlerin, hizmetlerin veya teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında etik değerlere ve insan haklarına odaklanan bir tasarım yaklaşımını ifade eder. Bu yaklaşım, tasarımcıların, geliştiricilerin ve organizasyonların, ürün ve hizmetlerini oluştururken toplumsal ve etik sorumluluklarını gözeterek çalışmalarını teşvik eder. Bu kavram, tasarımın sadece işlevsellik ve estetik değil, aynı zamanda toplumsal, çevresel ve etik boyutları da içermesi gerektiğini vurgular. Ayrıca etik tasarım etik ilkeleri ve değerleri, ürün hizmet veya teknoloji geliştirme sürecine entegre etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu, ürünlerin veya sistemlerin insanlara, topluma ve çevreye pozitif etkiler sağlamasını hedeflerken zararlı etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Günümüzde, giderek daha fazla sosyo-ekonomik ve çevresel sorunla karşı karşıya kalan küresel bir toplumda, tasarımın rolünün, tasarımcıların son 100 yılda yaptıklarından daha farklı olması gerektiği fikrine yöneldiği gözlemlenmektedir. Bunun yanında daha sürdürülebilir çözümlere ve sürdürülebilir tasarıma doğru ilerlemek için, sadece üretim ve ürünlerin verimliliğine değil, aynı zamanda tüketimin yeterliliğine de odaklanmamız gerektiği tespit edilmiştir. Araştırmacıların ortaya koyduğu tespitlere göre; tasarımcıların, ihtiyaçları karşılayan ve tüketiciler için maksimum fayda sağlayarak gerçek sorunları çözen yeni (ortak) üretim ve (ortak) tasarım sistemleri yaratması gerektiği konusunun etik tasarım için faydalı olacağı düşünülmüştür (Tischner, 2006, ss 22,23). Günümüz ekonomik koşulları ve endüstriyel gelişmeler, grafik tasarımı ve reklam tasarımı alanlarında faaliyet gösteren uluslararası meslek örgütlerini, kendi etik değer ve kurallarını belirlemek için yoğun bir şekilde çaba göstermeye zorlamaktadır. Bu durumun nedenlerini, tasarım olgusunun gelişim koşullarında aramak gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde grafik tasarım mesleğinin objektif ve tarafsız olma yaklaşımı kimi tasarımcıların en değerli ilkesi iken, postmodern sonrası dönemde tarafsız ve objektif olmanın tasarımcılar tarafından zaman zaman gözardı edildiği görülebilmektedir (Erdem, 2017, s 1). Tasarımcıların üretim dışında önemli görevlerinden biri de müşterileri ile toplum arasında iletişim sağlamaktır. Tasarımcı, bir kitleye bir mesaj ileterek, bir kurumu ürün bazında tüketicilerine bağlar. Hazırlamış oldukları tasarımlarla o kurumun ya da ürünün algılanma biçiminden sorumludurlar. Ayrıca yaptıkları, hedef kitleyle bağlantılı oldukları için bir kurumun ya da şirketin eylemleri ve gözettiği her şey tasarımcıya yansiyabilir. Mesleki açıdan bakıldığında, tasarımcıların diğer önemli bir görevinde halkı bilinçlendirmek adına bilgi sağlamak ve düzenlemektir. Bunun yanında ister sokakta ister internette olsun, insanların yönlerini belirlemelerine yardımcı olurlar. Afişlerden, reklam kampanyalarına, kartvizitlerden, kurumsal kimliklere, video oyunlarına, logolardan gazetelere kadar her şeyi tasarlarlar. Bu işler çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirir. Tasarımcıların, verilen ya da tasarlanan mesajın çeşitli kişiler tarafından farklı anlamlar çıkarılabileceğini unutmamalıdır. Etik değerleri olan bir tasarımcı, önceden tasarımlarının halk üzerindeki etkilerini ve müşterilerinin niyetlerini inceler. Bunlar dikkate alınmazsa, mesaj yanıltıcı, dürüst olmayan, kırıncı ve üzücü olabilir. Bir marka, yanlış veya yanıltıcı bir izlenim vermek için bir imajı manipüle ettiğinde, tasarımcı genellikle kilit rol oynayanlardan biridir. Bu anlamda, tasarımcıların markalaşma suçlarına ortak olduğu çok açıktır, çünkü imajı yaratan tasarımcıdır.

3. TASARIM ETİĞİ HARAKETİNE GENEL BİR BAKIŞ

Tasarımın tüketimcilikte, küreselleşmede, markalaşmada ve kültürün sürdürülebilirliğinde büyük rol oynadığı açıktır. Etiği bu perspektiften bakarak incelemek gerekmektedir. Tasarımın insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkisi vardır ve bir tasarımcı olarak bu sorumlulukları görmezden gelmek tüm endüstriyi etkileyebilir. Tasarımcı, görüntünün yaratıcısı olarak, istismar edilecek bir görüntünün sahip olacağı etkiyi, yüksek bir bilinç düzeyiyle anlaması için, etik bir sorumluluğa sahip olmalıdır (Holland, 2001, s, 1). Tasarımcılar çevrelerindeki olup bitenleri dikkatle takip etmeli ve dünyadaki rollerinin önemini iyi kavramaları gerekmektedir. Yetenekli, yaratıcı insanlar olarak tasarımcılar, toplum üzerinde olumlu etkileri olabilecek ve onları bilinçlendirebilecek çok önemli açıklamalar yapma potansiyeline sahiptirler. Bazı tasarımcıların, tasarımın sadece bir meslek olduğu ve etiğin bir öncelik olmasının gerekmediği savunusunun yanında, birçok kuruluş ve önde gelen tasarımcılar, tasarım etiği konusunu gün ışığına çıkarmak için toplumda oynadıkları rolü sorgulamaya başlamıştır. Amerikalı grafik tasarımcı Tibor Kalman 1998'de Adbuster dergisindeki röportajında "Çok yetenekli ve elimizin altında güçlü araçlara sahip biz tasarımcıların, dünyada ne yaptığı ve oynadığı rol konusunda endişelenmeye başladım. Şöyle ki pis petrol şirketini 'temiz' göstermek (Görsel 1), araba broşürünü arabadan daha kaliteli yapmak... bütün bunlar iyi bir şeymi, yoksa sadece tasarımın ve diğer birçok mesleğin düştüğü seviye mi?" diyerek konu hakkındaki endişelerini dile getirmiştir (Casey, 1998).

Görsel 1. 1947'de Shell' in bulmuş olduğu asfalt malzemesi için, yol mühendisi John Mc Adam'a (1756 - 1836) ithafen yapılmış bir ilan (Kaynak: [www. livejournal.com](http://www.livejournal.com)).

Birçok tasarımcı, endüstriyi çevreleyen sorunları görmezden gelmeyi veya en azından kendi rollerini görmemeyi seçerken, sorumluluk sahibi olanlar ise sorunları gün ışığına çıkarıyor ve gerçekten bir fark yaratarak, sosyal ve etik tasarımı hayatlarının işi haline getirdikleri görülmektedir. Web sitesi ve medya kuruluşu olan Adbusters dergisi (Görsel 2), dünyaya uyanma çağrısı yapan bir organizasyon örneğidir.

Dergi, geleneksel tasarımı farklı ve onu çatışma sanatına dönüştürmüştür (Prusynski, 2003, s 5). Adbusters dergisinin felsefesi, 1960'larda kapitalist toplum ve günlük yaşam üzerine geliştirdikleri eleştiriyi dikkat çeken Paris'teki Durumcu harekete genel hatlarıyla benzemektedir. Durumcu Hareket (Situationist International- SI), 1957 yılında kurulan ve 1972 yılına kadar varlığını sürdüren bir avangart sanat, felsefe ve politik hareket olarak öne çıkmıştır (Berensel, 2015). Durumcular, gündelik hayatın artan ticari faaliyetlerle ele geçirilmesini ve bu müthiş sahte gerçekliği üreten sanatçıları; illüstratörler, fotoğrafçılar, sanat yönetmenleri ve grafik tasarımcılar bağlamında protesto etmeye başlamışlardı (Vienne, 2000).

Görsel 2. Adbusters dergisi (Eylül 2001-Sayı 37'de). Dergi, dünyaya etik reklamlar için uyanma çağrısı yapan bir organizasyon örneğidir. Dergi bu sayısında ana tema olarak "Design Anarchy" (Tasarım Anarşisi) konusuna yer ayırmıştır (Kaynak: www.adbusters.org).

Adbusters dergisi (Reklam Avcısı), tüketiciliği çevreye bağlamak için biraz daha ileri giderek derginin Eylül 2001 tarihli sayısını, tasarımın tüketimcilikteki rolünü sorgulayan ve tasarımcıları bir fark yaratmaya davet eden "Tasarım Anarşisi" ne ayırmıştır (Görsel 2). 2000 yılında ise Adbusters dergisi, diğer birçok önde gelen yayınlara birlikte, etik tasarım çağrısında bulunan ve tasarımın tüketimcilikteki rolünü eleştiren bir belge olan "First Things First" manifesto'sunu yayınlamıştır (Görsel 3). Belge ilk olarak 1964'te Ken Garland tarafından yazılmıştır, ancak 2000 yayınında güncellenmiştir. Bu belge, birçok tartışmayı teşvik ederken tasarımcıların kendilerini nasıl algıladıkları konusunda da derin bir etkisi olmuştur. Bunu yanısıra 2001 yılında, Kanada Grafik Tasarımcıları Derneği de First Things First Manifestosu'na benzer bir etik ve profesyonel davranış kurallarını benimsemiştir. Manifesto grafik tasarımcılarında daha güçlü kaygılar oluşturması için, müşteriler ve çevre, toplum ve insan hakları gibi sorumluluklar için sıkı bir kurallar dizisi olarak yazılmıştır (Helm, 2001, ss 167,168).

3.1. The First Things First (Önce Önceliklerimiz) Manifestosu

"The First Things First" manifestosu tasarım etiğindeki en önemli belgelerden biridir. 1964 yılında Endüstri Sanatları Derneği toplantısında tasarımcı Ken Garland tarafından yazılmıştır. 1964'te küçük bir grup İngiliz grafik tasarımcı manifestoya katılarak isimlerini belgeye yazdırdılar. "First Things First", sektör meslektaşlarına eski idealizmlerini unuttuklarını ve gerçekten önemli olan şeyleri gözden kaçırmış olabilecekleri için bir uyarıydı (Dixon, 1999). Tasarım mesleğinin oldukça yeni olduğu zamanlarda, manifesto yayınlanmış ve bir anda ilgi ve tartışmayı ateşlemiştir. Manifestonun ilk zamanlar sektörü sınırlendirdiği açıktır.

için müşterilerle olan ilişkilerini kullanmaktır. Tasarımcılar, müşterilerini ilgilendiren sorunları gündeme getirebilir ve onları bir markanın veya reklamın toplum üzerindeki etkileri konusunda uyararak müşteriye dürüst ve adil bir şekilde temsil eden işler yapabilirler. Etik tasarım adına yapılması gereken, kurumsal bir sorumluluk yaratıp şirketlere, çalışanlarının ortamlarını daha güzel hale getiren şeylere para harcamaları gerektiğini hissettirmek ve şirket dışındaki insanlara yardım ederek dünyayı daha güzel hale getirmelerini sağlamaktır. Tasarımcılar elbette mucizeler yaratamazlar ama en azından çalışmalarının zararlı değil dürüst ve faydalı olmasını sağlayabilirler.

Genellikle bir tasarımcının kullanabileceği en iyi araç, müşterilerden proje kabul ederken sağduyusunu kullanmaktır. Basitçe hayır demek, derin bir etik ifade olabilir. Bazı tasarımcılar daha dramatik, alternatif bir duruş sergilemeyi seçebilir. Bazı tasarımcılar ise, sistemi şok etmek için tasarımda algısal uyumsuzluğu kullanmayı amaç edinebilirler. Adbusters dergisi örneği; cesur açıklamalar ve kışkırtıcı tasarımlarla okuyucuları tedirgin ederek, harekete geçme konusunda ilham verebilir. Buradaki yaklaşımın ana odak noktası, tasarım kalıplarını kırmak ve fikirleri değiştirmektir (Prusynski, 2003, ss 9,10,11). Bunun yanısıra önemli bir konuda, meslek kurallarına ve standartlara uymak, etik bir tasarım pratiği için temel oluşturabilir. Örneğin, telif hakkı ve kullanım hakları gibi konularda mevzuatı anlamak önemlidir. Ayrıca çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmek, etik bir tasarım pratiğinin bir parçasıdır. Geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı ve enerji tasarrufu sağlayan tasarım yöntemleri tercih edilmelidir. Tasarımcılar, tasarımlarının etik boyutlarını eleştirel bir şekilde değerlendirerek sürekli olarak geliştirebilirler. Başkalarının geri bildirimlerini dinlemek ve farklı perspektifleri göz önünde bulundurmamak, etik bir tasarım yaklaşımını destekler.

Görsel 4. “Yaşam için daha az plastik” isimli, çevrecilik posteridir. Tasarımcı posterde çevre bilincinin çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışmış (Kaynak: pinterest.com).

Görsel 5, “Pentagon, Kanlı Kırmızı” isimli poster’de, renk eşleştirme sistemi olan Pantone renk kartı kullanılmış. Tasarımcı, Amerika’nın savaş politikalarını temsil eden Pentagon’un bildiği tek yolun savaş olduğunu, kırmızı renk kullanarak, metaforik bir yaklaşımla anlatmaya çalışmış (Kaynak: Glaser vd , 2005, The design of dissent).

4.1 Reklam Tasarımında Mesleki Etik

Reklamlar, bilindiği gibi görselleri tüketicilere inandırıcı bir şekilde aktarımını sağlamaya yarayan en etkili iletişim vasıtalarından birisidir. Reklamcılık ve tasarım, günümüzde kurumların başarısında kritik bir rol oynar. Bu disiplinler, markaların hedef kitlelerine ulaşmasını, ürün ve hizmetlerini tanıtmalarını, satışlarını artırmalarını ve marka imajlarını güçlendirmelerini sağlar. Ancak, bu önemli iki disiplinin kullanımı, etik bir sorumlulukla birlikte gelmektedir. Günümüzde, serbest pazar ekonomisinin etkin olduğu küresel piyasalarda ve şiddetlenen rekabet ortamında, tüketicinin kazandığı artan değerle birlikte reklam stratejilerinin önemi de giderek büyümüştür (Elden, 2009, ss 206,207). Bu öneme rağmen mesleki etiğe bağlı kalmak, çoğu zaman reklam endüstrisinde gözardı edilebilmiştir. Nitekim reklam tarihi incelendiğinde, başlangıcından itibaren etik ve ahlaki konularının çeşitli tartışmalara konu olduğu ve bu iddalaşmanın bilhassa reklam, iletişim ve bilişim etiği bağlamında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. (Elden,

2009, s 207). Etik üzerine yapılan çalışmalar, normatif olan, normatif olmayan ve uygulamalı etik olarak kategorize edilebilir. Normatif etik, 'nasıl hareket edilmeli?', 'nasıl bir yaşam sürdürülmeli?' ya da 'nasıl bir birey olunmalı?' (Kılavuz, 2002, s 257) gibi sorulara cevap arayarak, kişinin hangi davranış ve kurallarının ahlaki açıdan doğru olduğu, nasıl bir karaktere sahip olması gerektiği gibi konulara (Yazıcı, 1999, s 130) açıklıklık getirmeye odaklanır. Normatif etik, bu ilkesini yerine getirirken ya koşulsuz olarak uyulması gereken en yüksek ahlaki ilkeye dayanır ya da tüm bireyleri kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilecek olan 'en yüce iyi'ye atıfta bulunur (Pieper, 1999, s 224). Reklam tasarımcılarıyla ilgili etik yaklaşıma uygun olan ise, klasik etik teorisi olan, normatif etik yaklaşımı bağlamında ifade edilen deontolojik bakış açısıdır. Bu yaklaşım, belli insan davranışlarının sonuçlarından bağımsız olarak doğrudan doğru ya da yanlış olduğunu savunan etik bir teoriyi temsil etmektedir. Örneğin, çalmak, yalan söylemek ya da verilen bir sözü yerine getirmemek her koşulda yanlış kabul edilir. Bir kişinin doğruları söylemesi veya verdiği sözleri tutması, sonuçlar ne olursa olsun, ahlaki bir zorunluluk olarak görülür (Hoşnut, 2011). Bishop yazılarında reklamcılar açısından doğruluk ilkesinin korunmasının tarihsel olarak ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurgulamıştır (Lincoln vd, 1994, s 71). Tüketicilere yanlış veya yanıltıcı bilgi sunan pek çok reklam örneği, reklamcılık mesleğinin etik değerler bakımından sorgulanmasına neden olmuştur. Bu durum, yalnızca bireysel düzeyde bir güven kaybına yol açmakla kalmamış, aynı zamanda reklamcılık sektörünün genel itibarı üzerinde de derin yaralar açmıştır. Nitekim, ABD'de mesleklerin saygınlık düzeylerini değerlendiren bir çalışmada reklamcılar, 27 meslek grubu arasında 26. sırada yer alarak toplum nezdindeki düşük itibarını açıkça ortaya koymuştur (Cohen,1998, s 45). Bu bulgu, reklamcılık alanındaki etik sorunların, yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı kalmayıp, mesleğin yapısal problemlerine de işaret ettiğini göstermektedir. Reklamlar, modern toplumun tüketim alışkanlıklarını şekillendirme gücüne sahip olmakla birlikte, çeşitli etik sorunların odağı haline gelmiştir. Sadece yanlış bilgi sunmakla sınırlı kalmayan reklam uygulamaları, aynı zamanda derinlemesine psikolojik manipülasyon teknikleriyle bireylerin karar mekanizmalarını etkilemektedir. Tüketicilere ihtiyaç duymadığı ürünleri cazip gösterme çabası, özellikle çocuklar üzerinde kalıcı olumsuz etkiler bırakmakta ve toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Dahası, kadın bedeninin cinsel bir obje olarak temsil edilmesi, dilin argo ifadelerle bozulması ve kültürel değerlerin aşındırılması gibi pratikler, reklamların yalnızca bireylerin değil, kültürel ve ahlaki değerlerin de zarar görmesine neden olduğunu göstermektedir (Elden, 2009, s 209-212). Bununla birlikte, ürün kıyaslamalarındaki taraflılık, toplumsal gruplara yönelik önyargıların pekiştirilmesi, ayrımcılığın ve hatta şiddetin özendirilmesi gibi unsurlar, reklamcılığın yalnızca bir pazarlama aracı olmanın ötesine geçtiğini ortaya koymaktadır. Reklamlar, aynı zamanda sanat ve fikri mülkiyet alanlarında ihlallerle gündeme gelmekte, bu da sektörün etik sorumluluklardan ne denli uzak olduğunu gözler önüne sermektedir (Topçuoğlu, 1996, s 185). Sonuç olarak, reklamcılığa yönelik eleştiriler, sektöre yönelik bireysel ve toplumsal güven kaybının ötesine geçerek, daha derin bir etik krize işaret etmektedir. Bu kriz, reklamcılığın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir toplumsal aktör olarak daha sorumlu ve etik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini açıkça göstermektedir (Hoşnut, 2011). Bunun yanında Reklamların görsel iletişim alanındaki etkisinin farkına varan tüketim karşıtı hareketler ve postmodern dönemde yükselen kapitalizm karşıtı eylemci akımlar, reklamlara yönelik eleştirel perspektifler geliştirerek yeni ve popüler bir direniş biçiminin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde şekillenen ve "Culture Jamming" (Kültür Bozumu) olarak adlandırılan bu yaklaşım, tüketim toplumunun dayattığı değerlerin sorgulanmasına yönelik bir karşı-hareket niteliği taşımaktadır. Kültür Bozumu, ticari amaçla üretilen reklamların biçimsel ve içeriksel yapıları üzerinde bilinçli müdahalelerde bulunarak bu mesajların yeniden tasarlanmasını ifade eder. Hareketin temel hedefi, tüketim toplumunun manipülatif iletişim araçlarını işlevsiz hale getirerek, tüketicileri mevcut ideolojik yapıların farkına varmaya teşvik etmektir. Reklam mesajlarının içeriğinde yapılan bu müdahaleler, yalnızca tüketici davranışlarını değil, aynı zamanda tüketim kültürünün yerleşik normlarını da dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Görsel 6-7).

Görsel 6. Tüketim karşıtı ilan örneği” Prozac” da çamaşır deterjanlarına atıfta bulunarak ironi yapılmaktadır. (Daha parlak ruh hali, Yeni geliştirilmiş yaşam). İlan başlığı “Bunalımlarımı yıkayıp temizle”. (Kaynak: Lasn, 2000, s 8)

Görsel 7, Tüketim karşıtı ilan örneği: “International TV”. Her zaman hayal kurmakta özgürsünüz. Gece geç saatlerde TV'de izlediğiniz motivasyon konuşmacıları, en zavallı serserilerin bile her gün hayal etmeleri ve kararlı kalmaları halinde hedeflerine ulaşabileceklerini söylüyorlar. Düşün ve zengin ol. (Kaynak: Lasn, 2000, ss 56,57)

5. TASARIMDA İNTİHAL, ÇALMAK YA DA ESİNLENMEK

Görsel sanatlar ve tasarım dünyasında, Picasso'ya atfedildiği söylenen “İyi tasarımcılar kopyalar, büyük olanlar çalar” ifadesi, günümüz tasarımcıları için önemli bir ilham kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu söz, yaratıcı süreçlerde orijinallik ve etkilenim arasındaki ilişkiye dair derin bir tartışmanın kapısını aralamaktadır. İntihali tartışan tasarımcılar genellikle bunu kendine mal etme, alıntı veya eklektizmden ayırır. Bu kullanım biçimleri ile intihal arasında net sınırlar yoktur. Yargılar genellikle esere göre değil, "intihalin" yazarına duyulan saygıya göre yapılır (Swanson, 2003, s 152). Dijitalleşen bilginin giderek artan bolluğu, çağdaş bilgi çağını karakterize etmektedir. Grafik tasarımın kendisi de dijitalleşmeyle birlikte devrim geçirmiştir, zira tasarımlar önceki mekanik sistemlerin aksine artık bilgisayarda üretilmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte, grafik tasarımların üretim ve tüketim araçları bilgisayar ekranında bir araya getirildikçe sınırlar ortadan kalkmaktadır.

Günümüzde internetin ve dijitalleşmenin doğasında bulunan teknik olanaklar, intihal kültürünü teşvik etmektedir. Sorun, ilham kaynağı nihai tasarım haline geldiğinde ya da nihai tasarıma çok benzediğinde ortaya çıkmaktadır. Kendine mal etme, özellikle 1980'lerde pek çok tanınmış ve profesyonel tasarımcının

çalışmalarında yer almış ve sonuç olarak bu yaklaşımların intihal mi yoksa meşru bir yaratıcı uygulama mı olduğu konusunda pek çok tartışma ortaya çıkmıştır. Genel olarak halkın dünyada üretilen diğer işleri çok farkında olmamaları bu konuya fazla dikkat etmemelerine sebep olmaktadır. Hatta tasarımcılar dahi bu konuya çok dikkat etmemekte etik ve özgün olmasının yanında, tasarımın o anki ya da diğer zamanlardaki etkisine bakılmaktadır.

Özellikle iyi bilinen bir örnek verecek olursak; Paula Scher tarafından (1986'da) tasarlanan Swatch saat posteridir ve Herbert Matter'in 1934' de yaptığı bir İsviçre seyahat posteriyile büyük benzerlikler taşımaktadır (Görsel 8). Burada, iki afiş arasında farklılıklar olmasına rağmen, tesadüfi olamayacak kadar çok benzerlik olduğunu görebiliriz. Bu örnek intihal ile ilgili birçok tartışmada kullanılmıştır ancak Scher, Matter'in dul eşinden resmi kullanmak için izin almış, formun kullanımı için telif ücreti ödemiş ve posterini Koppel & Scher with Herbert Matter olarak belirtmiştir (Economou, 2011, s 83). Scher'in tasarımının orijinaliyle açık bir bağı vardır ve Scher, Matter'in çalışmalarına hayran olduğunu ve ofisinin duvarlarında İsviçre seyahat posterlerinin asılı olduğunu söyler ve çalışmayı bir parodi kampanyası olarak tanımlar (Scher, 2002, s 97).

Görsel 8. İntihale örnek poster çalışması. Soldaki poster 1934 yılında Herbert Matter tarafından tasarlanmış, sağdaki poster ise Paula Scher tarafından 1986 yılında tasarlanmıştır. (Kaynak: www.kasallman.wordpress.com)

Etik dışı davranışa maalesef uluslararası büyüklükteki bazı firmaların ilanlarında ya da afişlerinde de görmekteyiz (Görsel 9). Bu, tanınmış markaların algımızda yarattığı üstün marka imajı hakkındaki fikirlerimizi, tasarımcıları hakkındaki görüşlerimizi ve reklam ajanslarının yaratıcı yaklaşımlarına olan saygımızı ve hayranlıklarımızı yitirmemize sebep olmaktadır. Reklamcılıkta intihal, çeşitli reklam ajanslarının başkalarının çalışmalarını benimsediği ve tarzlarını taklit ettiği yaygın bir olgudur. Günümüzde, online reklamcılık ve diğer yeni dağıtım mecraları büyümeye devam ettikçe, intihal potansiyel olarak geçmiş on yıllarda olduğundan daha büyük bir sorun haline gelebilir. Sosyal medya ve diğer çevrimiçi dağıtım mecraları reklam dünyasında daha fazla öne çıktıkça, intihalin daha fazla sorun haline geleceği kesindir. Her ne kadar yeni çevrimiçi içerik biçimleri gelişmeye devam etsede, reklamcılıkta bir ajansa zarar verebilecek oldukça basit intihal vakaları hala mevcuttur. İntihal eylemi etik dışı, ahlaka aykırı ve yasa dışıdır. Çalışmaların çalındığı kişi veya kuruluşlar telif hakkı ihlali iddiasında bulunabilirler.

Görsel 9. Aynı konuları işlemiş, SAAB- Land Rover Reklamları (Kaynak: adsspot, stickmancreative)

6. TASARIMCILAR İÇİN ETİK KODLAR

Tasarım sorunları çözümlenirken, tüketici ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve etik kodlar bu perspektifte ortaya konulmalıdır. 1997 yılında, Amerikan Uluslararası Grafik Tasarım Derneği (AIGA) ve Avustralya Grafik Tasarımcılar Derneği AGD, Grafik Tasarımcılar Konseyleri Uluslararası Birliği ICOGRADA tarafından yayımlanan ilkeleri temel alarak "Grafik Tasarımda Etik İlkeler" başlıklı bir genelge hazırlayıp sunmuştur (AIGA, ty).

6.1. Toplum İçin Yükümlülükler

1- Uzman bir tasarımcı, topluma zarar verebilecek projelere dahil olmaktan uzak durmalıdır.

2- Mesleğinde yetkin bir tasarımcı, her koşulda ve her durumda doğruluk ilkesine bağlı kalmalıdır; üretilen işler, yanlış beyanlara veya yanıltıcı bilgilere yol açmamalıdır. Uzman bir tasarımcı, iletişimde her zaman mesajı net bir şekilde iletmeli ve hatalı, yanıltıcı ya da aldattıcı tanımlardan kaçınmalıdır. 3- Alanında yetkin bir tasarımcı, hedef kitlesinin onuruna ve saygınlığına önem vermelidir; insanları kategorize eden, olumsuz veya mekanikleşmiş kalıplar oluşturmaktan kaçınmalı ve bireysel farklılıkları takdir etmelidir. Uzman bir tasarımcı, kültürel değerler ve inançlar karşısında hassasiyet göstermeli, karşılıklı anlayışı teşvik eden adil ve dengeli bir iletişimi desteklemelidir.

6.2. Çevre İçin Yükümlülükler

1- Uzman bir tasarımcı, kasti ve düşüncesiz bir şekilde kendi toplumu içinde yaşadığı bireylerin sağlığını ve güvenliğini göz ardı eden eylemleri bilerek gerçekleştirmemelidir. Yetkin bir tasarımcı, insanların görsel algısı, doğal kaynakların korunması, hayvan hakları ve çevrenin sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk taşıyan bir yaklaşım sergilemelidir. 2- Mesleki etik sahibi bir tasarımcı, herhangi bir bireyin veya topluluğun insan haklarını ya da mülkiyet haklarını ihlal eden ya da böyle bir ihlale neden olabilecek bir müşterinin talimatlarını bilinçli bir şekilde kabul etmemelidir. (Görsel 10-11)

3- Yetkin bir tasarımcı, müşteriye, topluma veya çevreye zarar verme riski taşıyan ürünler ya da hizmetler sunan imalatçı, tedarikçi veya yüklenicilerin tekliflerini bilerek kullanmaktan kaçınmalıdır.

4- Alanında profesyonel bir tasarımcı, ırk, cinsiyet, yaş, din, etnik köken, cinsel yönelim veya engellilik durumuna dayalı ayrımcılığı desteklememeli ve bu tür ayrımcılık uygulamalarına katılmayı reddetmelidir.

5- Uzman bir tasarımcı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı ilkelerini anlamaya özen göstermeli ve bu değerleri savunmalıdır. Ayrıca, farklı görüşlere açık olmalı, bu çeşitliliğe erişim sağlamalı ve buna uygun şekilde hareket etmelidir.

6.3. Müşterilere Karşı Sorumluluklar

- 1- Profesyonel bir tasarımcı, müşterinin iş ve tasarım standartları hakkında bilgi sahibi olmalı ve mesleki sorumluluk sınırları dahilinde müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.
- 2- Profesyonel bir tasarımcı, bir tasarımcının aynı anda çeşitli rakipler için çalışmasının belirli bir ticaretin geleneği olduğu özel durumlar dışında, ilgili müşterilerin veya işverenlerin mutabakatı olmadan çıkar çatışması yaratan görevlerde aynı anda çalışmayacaktır.
- 3- Profesyonel bir tasarımcı, bir projenin tamamlanmasından önce devam etmekte olan tüm çalışmalarını müşterinin niyetleri, üretim yöntemleri ve iş organizasyonu hakkındaki tüm bilgileri gizli tutacak ve müşterinin izni olmadan bu bilgileri hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir. Tüm personelin bu doğrultuda hareket etmesini sağlamak tasarımcının sorumluluğundadır.

6.4. Diğer Tasarımcılara Karşı Sorumluluklar

- 1- İş fırsatları peşinde koşan tasarımcılar adil ve açık rekabeti desteklemelidir.
- 2-Uzman bir tasarımcı, diğer bir tasarımcının üzerinde çalıştığı veya çalışmakta olduğu herhangi bir profesyonel görevi, diğer tasarımcıya haber vermeden ya da daha önceki görevlendirmelerin uygun şekilde sonlandırıldığından ve projenin devamıyla ilgili tüm materyallerin müşterinin açık mülkiyetinde olduğundan emin olmadan bilerek kabul etmeyecektir.
- 3- Profesyonel bir tasarımcı, doğrudan veya dolaylı olarak, etik olmayan teşviklerle başka bir tasarımcının yerini almaya veya onunla rekabet etmeye çalışmamalıdır.
- 4-Profesyonel bir tasarımcı, başka bir tasarımcının çalışmasını eleştirirken objektif ve dengeli olmalı ve diğer bir tasarımcının çalışmasını veya itibarını kötülememelidir.
- 5-Profesyonel bir tasarımcı, müşterisinden izinsiz olarak başka bir kişinin mülkiyet haklarının ihlalini içeren talimatları kabul etmemeli veya bilinçli olarak bu tür bir ihlali içeren herhangi bir şekilde hareket etmemelidir.
- 6-Kendi ülkesinden başka bir ülkede çalışan bir profesyonel tasarımcı, ilgili ulusal topluluğun ilgili davranış kurallarına uymalıdır.

6.5. Ücretlerdeki Etik Yaklaşım

- 1-Bir tasarımcı sadece telif hakkı, bir ücret veya konusunda anlaşma sağlanmış başka bir tazminat şekli mukabilinde çalışacaktır. Profesyonel bir tasarımcı, yüklenicilerden veya tedarikçilerden herhangi bir komisyon, gizli indirim, komisyon, ödenek veya aynı ödeme almamalıdır. Müşteriler fiyat artışlarından haberdar edilmelidir.
- 2-Müşterinin bilgisi ve anlayışı dahilinde, tasarımcının hesabından geçen ve müşteriye fatura edilebilen tüm geri ödenebilir kalemlere yüzde olarak makul bir işlem ve yönetim ücreti eklenebilir.
- 3-Bir proje sırasında tasarımcı tarafından yapılan bir tavsiyeden fayda sağlayabilecek herhangi bir tedarikçiden mali çıkarı olan profesyonel bir tasarımcı, bu durumu tavsiyeden önce müşteriye veya işverene bildirecektir.
- 4-Tasarımcıların ya da danışmanların seçimi konusunda tavsiyede bulunması istenen profesyonel bir tasarımcı, bu tavsiyesini tavsiye ettiği tasarımcı ya da danışmanlardan ödeme almasına dayandıramaz.

6.6. Kamuoyu Tanıtımı

- 1- Her türlü kendini tanıtmaya, reklam ya da tanıtım, yetkinlik, deneyim ya da mesleki yetenekler hakkında kasıtlı yanlış beyanlar içermemelidir. Hem müşterilere hem de diğer tasarımcılara karşı adil olmalıdır.
- 2- Profesyonel bir tasarımcı, mesleğin statüsüne uygun bir şekilde, tasarlanan işin veya sağlanan hizmetlerin tanıtımı için bir müşterinin kendi adını kullanmasına izin verebilir.

6.7. Eser Yaratıcılığı

1. Profesyonel bir tasarımcı, diğer tasarımcıların iş birliği yaptığı bir tasarım için tek başına kredi talep edemez.
2. Bir tasarımın tek müellifi olmadığında, profesyonel bir tasarımcı, tasarımla ilgili özel sorumluluklarını veya katılımını açıkça belirtmekle yükümlüdür. Bu tür çalışmaların örnekleri, kesin yazarlık alanları açıkça belirtilmeden tanıtım, sergileme veya portföy örnekleri için kullanılamaz.

Görsel 10. İlan başlığı “Son Çözüm, Sigara İçme”. Sigara karşıtı bir tasarım. Tasarımcı izleyicilerin dikkatini çekmek için nazi görüntülü bir paket kullanarak, gaz odaları fikrine gönderme yapmıştır. Sigara sizi öldürse bile, şirketlerinin sizi umursamadığını anlatan bir çalışma. (Kaynak; Glaser vd, 2005, The design of dissent).

Görsel 11. Bir Kartpostal Çalışması. Başlık: “Kitle İmha Silahları” Tasarımcı, bu çalışmada “Küreselleşmedeki sessiz savaşın ürünleri nelerdir ?” diye düşünmüş ve çoğu zaman en yaygın ve zarar verici olan, en zararsız gibi görünebilir, fikrinden yola çıkıp tüketiciyi bu konuda uarmaya çalışmıştır. (Kaynak; Glaser vd, 2005, The design of).

7. SONUÇ

Çağımızdaki tüketim ve toplum yönetimindeki mevcut olan yozlaşmayı görmek kolaydır. Bu yozlaşma içerisinde tasarımcılar, çalışmalarının önemini ve onu çevreleyen sorunları görmezden gelerek, çözüme katkı sağlamadıkları takdirde, sorunun bir parçası olabilirler. Tasarımcıların etik davranış bağlamında, kurumsal ve siyasi yozlaşmayı, reklamcılığın etkileri, tüketiciliğin sürdürülemezliği, tasarımın çevre üzerindeki etkileri, küreselleşme ve markalaşma gibi sorunları anlaması gerekir. Bunun yanı sıra tasarım, bu ve diğer birçok konuda da önemli bir rol oynamaktadır ve tasarımcılar ürettikleri işler için sorumluluk almalıdırlar. Günümüzde ve gelecekte etik tasarım için, “Önce Önceliklerimiz Manifestosu” gibi belgeler tasarım etiği hareketiyle ilgili çoktan toplumda tartışmaları başlatmış ve birçok kuruluş ve tasarımcı, rollerini incelemeye ve etik tasarım kararları vermeye başlamıştır. Bunun yanı sıra tasarımcılar bu tartışmayı canlı tutarak, kendilerini ve başkalarını da eğiterek değişimin güçleri, güçlü iletişimciler ve iyi bir insan olabilirler. Her tasarımcı etik konuları ciddiye alır ve ahlakını korumaya çalışırsa, tasarım dürüst, önemli, olumlu bir iletişim ve sosyal bir değişimle tanımlanan bir endüstri haline gelebilir. Sonuç olarak insan odaklı bir tasarım prosesi gerçekleştirmek için birçok sebepte hassas olmak, karşı tarafın ilgisini ve ihtiyaçlarını bilmek gerekmektedir. Temel olarak tasarımcı insanların ne söylediğine dikkat etmeli ve onların neyi ifade etmek istediklerini tercüme etmeli, neler yaptığını izlemeli ne kullandıklarını gözlemlemeli ve onların ne bildiğini açığa çıkarmalıdır. Tasarımcılar toplumun ne hissettiğini anlayarak, onların hayallerine değer verme konularında istekli, yetenekli ve hassas olmalıdırlar.

KAYNAKÇA

- Adbusters (t.y.). *Adbusters Magazine*. <https://www.adbusters.org>
- Adbusters (t.y.). *AllanCasey, "Tibor Kalman, an Interview."* *Adbusters. Autumn 1998*.<http://adbusters.org/campaigns/first/toolbox/tiborkalman/1.html>
- Adspot. (t.y.). *Saab Print HAMMER by Harvest Advertising*. <https://adspot.me/media/prints/saab-motors-hammer-53f24ec74a2b>
- AIGA. (t.y.). *Graphic Design Standards and Ethics*. <https://www.aiga.org/resources>
- Armağan, İ. (1992). *Sanat Toplumbilimi*. İleri Kitapevi
- Barnbrook. (t.y.). *Adbusters design anarchy*. <https://barnbrook.net/>
- Bishop, F. (1949). *The Ethics of Advertising*. London: Robert Hale.
- Cohen, N. (1998). *Kandırmayacaksınız.Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi içinde*. MediaCat Yayınları.
- Dinçeli, D. (2017). Sanat ve Tasarım Etiği. *İdil Dergisi, Cilt 6, Sayı 30, , Sayfa 587-617*
- Dixon, Chris. (1999) "First Things First." *Adbusters, No:27* <https://www.adbusters.org/campaigns/first/toolbox/signup>
- Dursun, N. (2021). Etik Değerler, Normlar ve Grafik Tasarım Etiği, *International Academic Social Resources Journal, 6 (28), Sayfa 1*.
- Economou, I. (2011). The Sixth International DEFSa Conference. *Design Education Forum of Southern Africa, Nelson Mandela Metropolitan University*. (www.defsa.org.za)
- Elden, M. (2009). "Reklam ve Reklamcılık". Say Yayıncılık.
- Erdem, Ö. (2017). *Graf. Tasarımcı Adayların Graf. Tas. Etik İlelerine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi*. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,]. Yayın no 1. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
- Frascara, J. (2004). *Communication Design Principles, Methods, and Practice*. Published by Allworth Press An imprint of Allworth Communications, Printed in Canada
- Glaser M. and Ilıç M. (2005). *The design of dissent*. Quarto Publishing Group USA INC.
- Güvenç, B. (2021). *İnsan ve kültür*. Remzi Kitap Evi.
- Helm, J. (2001). *Sustaining Beauty*. Print. March/April. DK. Holland.
- Hoşnut, S. (2011). Reklamcılık Mesleğine Yönelik Etik Algı ve Tutumlar. *Journal of Yasar University, 22(6) 3699-3711*
- Icograda. (t.y.). *Adbusters. Autumn*. http://www.icograda.org/web/articles/features-past-single.shtml?pf1=feature_single.param&op2.rfl=58
- International Council of Design. *First Things First Manifesto*. <https://www.theicod.org/resources/news-archive/first-things-first-manifesto-celebrates-50-years>.
- Kılavuz, R. (2002). Yönetmelik Etik ve Halkın Yönetmelik Etik Oluşumuna Etkileri. *C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 255-266*.
- Lasn, K. (2000). *Culture Jam*. Printed in the United States of America. Arper Collins Publishers Inc.
- Lincoln, J., Pratt, E., Cornelius B., and Tommy V. (1994). Advertising Ethics: Practitioner and Student Perspectives., *Journal of Mass Media Ethics, Vol.9, (2), 69- 83*.
- Manzini, E. (2006). *Design, ethics and sustainability*, Nantes Cumulus Working Papers, 16/06, Sayfa 9, University of Art and Design Helsinki, Finland.
- Oskay, Ü. (2011). *İletişimin ABC'si*, Der Yayınları.
- Pieper, A. (1999). "Etiğe Giriş", Çeviri. V. Atayman, G. Sezer. Ayrıntı Yayınları
- Pinterest (t.y.). *Final piece*. <https://tr.pinterest.com/LegallyBlondish15/final-piece/>

- Poyner, R. (1999). A Brief History. *Adbusters*. 23-24. <http://adbusters.org/campaigns/first/toolbox/history.html>.
- Poyner, R. (2000), Value-Added Design. *March/April, sayfa 23,24* <http://adbusters.org/campaigns/first/toolbox/history.html>.
- Prusynski, M. (2003). Role of Designers Ethics, *scribd*, 1-2-5 <https://www.scribd.com/document/192880365/Role-of-Designers-Ethics>,
- Sanatatak. (2015). *Kic Sanatın Kızıdır*. <https://www.sanatatak.com/kic-sanatin-kizidir/>
- Scher, P. (2002). *Make It Bigger*. Princeton Architectural Press.
- Stickmancreative (ty). *Peter Walker*. <https://www.stickmancreative.com/romonov-vodka>
- Swanson, G. (2003). What's wrong with plagiarism? *AIGA Journal of Graphic Design*, 20(3), 3–7.
- Tischner, U. (2006). Sustainable and humanitarian design education. *Nantes Cumulus Working, University of Art and Design Helsinki*, 16 (06), 22-23
- Topçuoğlu, N. (1996). *Basında Reklam ve Tüketim Olgusu*. Vadi Yayınları.
- Vienne, V. (2000). Confessions of a Closet Situationist. *Communication Arts*.
- Yazıcı, S. (1999). *Felsefeye Giriş*. Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Yıldız, N. (2010). Etik ile Ahlak Kavramları, *Felsefe Arkivi*, (35), 23-36.
- Yüksel, M. (2015). Etik Kodlar, Ahlak ve Hukuk, *Hacettepe HFD*, 5(1), 9–26.